

CHẾ TẠO THIẾT BỊ IOT GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG VI KHÍ HẬU NHÀ MÀNG

Tôn Thất Trường Nam¹, Lê Minh Tân¹, Nguyễn Đình Sỹ¹, Nguyễn Tuấn², Nguyễn Ngọc Hữu²

Ngày nhận bài: 26/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Chúng tôi chế tạo thiết bị tích hợp các cảm biến, vi điều khiển và công nghệ IoT (Internet of Things) gồm các module cảm biến kết nối WiFi với module trung tâm để giám sát vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong nhà màng. Thiết bị được chuẩn với thiết bị công nghiệp đảm bảo độ chính xác cao. Ngoài chức năng giám sát từ xa, thiết bị có thể kích hoạt thiết bị như quạt, hệ phun sương từ xa điều khiển vi khí hậu. Hệ thống có thể lưu trữ số liệu lên điện toán đám mây của server Thingspeak phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu.

Từ khóa: Cảm biến, vi điều khiển, IoT, vi khí hậu, nhà màng.

1. MỞ ĐẦU

Công nghệ vạn vật kết nối (Internet of Things, IoT) được ứng dụng vào nông nghiệp, các thông số môi trường đều được các cảm biến ghi nhận, kết nối và truyền về máy chủ và các thiết bị, máy móc kết nối khác để phân tích và đưa ra các quyết định, giải pháp xử lý. Chúng được kết nối và tự động điều khiển trong quá trình sản xuất nông nghiệp giúp ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện vi khí hậu trong nhà kính (Thành, N. T, & Dũng, H.V, 2019).

Nhóm tác giả của công trình (Duong N. T & Học, N. T, 2013) đề cập rằng trong giai đoạn vườn ươm, độ ẩm không khí cao, mật độ cây trong vườn cao rất dễ bị vi sinh vật gây bệnh tấn công qua các bộ phận lá mầm. Nhóm tác giả đưa ra giải pháp làm mát bằng hệ thống thổi khí mát kết hợp với hệ thống tự động đóng mở nóc mái. Hệ thống hoạt động theo nguyên lý không khí đi qua hệ xốp ngâm nước sẽ được làm mát và theo đường ống ở dưới lòng đất. Không khí mát được đưa vào nhà lưới nhờ quạt công suất lớn. Hệ thống lưới che được điều khiển qua nhiệt độ và ánh sáng, hệ thống tưới phun sương được điều khiển theo nhiệt độ và theo thời gian thực. Nhóm tác giả công trình (Hải, N. V và các cộng sự, 2020) đã xây dựng hệ thống kiểm soát môi trường tiểu khí hậu môi trường nhà kính thông qua các cảm biến, cơ cấu chấp hành và phần mềm điều khiển trên điện thoại thông minh. Tuy vậy, hệ thống chưa xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và có thể điều chỉnh ngưỡng và kiểm soát các thông số môi trường tùy thuộc vào các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và hệ thống chủ yếu tập trung giải quyết bài toán kiểm soát nhiệt độ cho giai đoạn vườn ươm. Do đó cần có một hệ thống điều khiển mềm dẻo có thể kiểm soát tốt các thông số môi trường thích ứng với nhiều loại cây trồng và các giai đoạn sinh trưởng của cây.

Nhóm tác giả Đào Xuân Quy và các cộng sự (2017) đã xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển

thông minh (SMCS). SMCS được kết nối với trung tâm điều khiển thông qua kết nối Wifi/3G. Các mạch điều khiển và các cảm biến kết nối với mạch trung tâm thông qua kết nối không dây theo chuẩn RF2.4 GHz. Người sử dụng có thể chủ động giám sát môi trường và đưa ra những quyết định ở khoảng cách xa thông qua phần mềm trên điện thoại và máy tính. Hệ thống này chủ yếu phục vụ kiểm soát các yếu tố môi trường nhưng chưa đề cập đến tối ưu hóa điều khiển khi sử dụng tích hợp các hệ thống điều khiển.

Một hệ thống giám sát và kiểm soát nhà kính dựa trên công nghệ GSM. Hệ thống này phức tạp hơn so với hệ thống trước đây, vì nó không chỉ cho phép thu thập dữ liệu, nó còn cho phép người dùng kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ và độ ẩm đất thông qua SMS (Dịch vụ tin nhắn) (Rahali A. et al., 2011). Một hệ thống gần đây là hệ thống giám sát môi trường hiệu quả dựa trên hệ thống cảnh báo và kiểm soát ZigBee. Hệ thống này bao gồm bộ xử lý ARM7, nhiều cảm biến khác nhau và module ZigBee. Các cảm biến không dây thu thập dữ liệu vật lý khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm và độ ẩm đất từ cánh đồng và truyền nó tới bộ xử lý và đến người dùng thông qua giao tiếp ZigBee (Lokesh Krishna K. et al. 2016).

Nhà màng của Trường chưa có hệ thống ghi đo lưu trữ số liệu các thông số môi trường. Để biết các thông số trên, thường dùng riêng rẽ các dụng cụ công nghiệp hiện số.

Cần thiết chế tạo: thiết bị giám sát theo thời gian thực sự thay đổi các thông số vi khí hậu để kịp thời kiểm soát tự động hoặc từ xa các thông số vi khí hậu; có hệ thống lưu trữ dữ liệu tự động phục vụ cho nghiên cứu mối liên hệ giữa các thông số này với sự sinh trưởng của cây trồng. Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây thông qua nền tảng IoT tiết kiệm chi phí (trước đây dữ liệu thường được lưu trữ ở máy tính, rất cồng kềnh, hao phí điện năng).

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Tôn Thất Trường Nam; ĐT: 0945000409; Email: truongnam.dhtn@gmail.com.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu lựa chọn giải pháp để chế tạo thiết bị giám sát, lưu trữ số liệu, điều khiển các hệ thống quạt, phun sương và hệ thống cất nấng.

- Từ yêu cầu nhiệt độ tiêu chuẩn của nhà màng, xây dựng thuật toán điều khiển tối ưu hóa hoạt động của hệ thống phun sương, quạt hút.

- Thực nghiệm tại thực địa: triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm thiết bị tại nhà màng trường đại học Tây Nguyên

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- *Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:* Thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu từ các nguồn báo chí, tạp chí, sách, từ internet có liên quan đến nội dung nghiên cứu.

- *Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:*

+ Tiến hành tính toán thiết kế, thi công chế tạo mạch điện tử, cơ cấu chấp hành.

+ Hiệu chuẩn cảm biến: chuẩn thiết bị chế tạo với thiết bị công nghiệp và thử nghiệm thực địa.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Yêu cầu thiết kế và các linh kiện, vật tư

- Thiết kế thiết bị gồm mạch tích hợp cảm biến và vi xử lý lập trình có thể hỗ trợ tự động hóa quá trình tưới nước, tạo độ ẩm.

- Thiết bị có khả năng đưa dữ liệu lên web sử dụng wifi giúp giám sát và điều khiển từ xa.

- Thiết bị có thể thiết lập ngưỡng từ xa thông qua điện thoại các thông số môi trường phục vụ cho việc cảnh báo và điều khiển.

- Tiện lợi trong sử dụng.

Thiết bị thiết kế gồm 2 module: module cảm biến và module động lực, gồm các linh kiện chính sau:

Bảng 1. Bảng linh kiện vật tư

STT	Tên linh kiện	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Kit Wifi NodeMCU	ESP8266 IC chính: ESP8266 Wifi SoC, nguồn 5 VDC, Chip nạp và giao tiếp UART: CH340	5
2	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT10	Điện áp: 2.15~5.5VDC Khoảng nhiệt độ: -40 ~ 125°C, ± 0.3°C Khoảng độ ẩm: 0~100%, ±3%.	3
3	Cảm biến ánh sáng BH-1750FVI	- Điện áp: 3V - 5V -Khoảng đo: 0- 65535 lux - Giao tiếp I2C	3
4	Module 2 Rơ-le kích mức thấp	Nguồn nuôi 5 VDC, kích mức LOW, dòng 200 mA.	1
5	Màn hình LCD	Màn hình LCD 1602 xanh lá sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, giao tiếp I2C	1
6	Khởi động từ LS MC	Dòng 22A, điện áp 220V	2

3.2. Thiết kế module cảm biến

(a)

(b)

Hình 1. Sơ đồ đấu nối các linh kiện (a) và mạch in PCB của mode cảm biến (b)

Module cảm biến: Chúng tôi thiết kế board mạch chính gồm có nguồn nuôi chuyên từ 12VDC sang 5 VDC và 3,3 VDC để làm nguồn nuôi vi điều khiển NodeMCU và các cảm biến. Các cảm biến SHT10, cảm biến BH1750FVI dùng chuẩn giao tiếp I2C nên chúng được đấu nối song song và nối chân SDA (data) vào D1 và SCL (clock) vào D2 của vi điều khiển. Thiết bị gắn thêm nút nhấn reset nối chân RESET và một chân GND của NodeMCU. Mạch layout được thiết kế bằng phần mềm Altium và mạch in công nghiệp PCB (Printed Circuit Board) hai lớp bằng sợi thủy tinh (Hình 1b). Board mạch được đặt trong một hộp nhựa chống nước.

Module chính: Các linh kiện của module trung tâm được đấu nối theo sơ đồ Hình 3a. Việc dùng module cảm biến truyền dữ liệu không dây đến module trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí cảm biến tại các vị trí vườn cây, cơ cấp chấp hành gần hệ thống điện, kết nối bơm quạt dễ dàng. Các thông số môi trường tại module trung tâm sẽ tính trung bình từ các thông số của các module cảm biến ghi nhận được. Dữ liệu đồng thời thu nhận từ các module cảm biến và dữ liệu được gửi lên các server Blynk, Thingspeak (một dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn trên icloud), do đó chúng tôi bố trí hai vi điều khiển NodeMCU. Một vi điều khiển có chức năng nhận dữ liệu không dây từ các module cảm biến, 1 vi điều khiển có chức năng đưa giữ liệu lên điện toán đám mây mà không bị xung đột với các thư viện ESPNOW và giữa hai vi điều khiển truyền dữ liệu cho nhau theo chuẩn nối tiếp qua các chân TX, RX (các chân GPIO1, GPIO3) (xem Hình 3 và Hình 4).

Hình 2. Board mạch của module cảm biến hoàn chỉnh

Đầu vào IN1, IN2, của các Rơ-le được kết nối với các chân D5, D6, của NodeMCU, các chân NO, COM của các Rơ-le với các tiếp điểm thường mở của khởi động từ. Nguồn 220V được cung cấp cho cuộn dây hút của các khởi động từ đồng thời làm nguồn cung cấp cho thiết bị như quạt làm mát, máy phun sương... Rơ-le được cung cấp nguồn 5VDC. Tất cả các mạch điện được đặt trong hộp nhựa chống nước... Lấy 3 cực chuyên 2 chế độ: chế độ điều khiển quan internet và chế độ tự động không cần wifi nhà mạng.

Hình 3. Sơ đồ đấu dây và hình ảnh của module trung tâm

Hình 4. Sơ đồ giao tiếp các vi điều khiển bằng WiFi đến vi điều khiển trung tâm và giao tiếp giữa vi điều khiển trung tâm đến server Blynk và server Thingspeak

3.2. Hiệu chuẩn cảm biến

Thiết bị sau khi chế tạo được chuẩn với thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm công nghiệp HTM-1004 và máy đo cường độ ánh sáng MT30. Máy HTM-1004 có dải đo nhiệt độ từ -40 – 120°C , độ chính xác ± 0,4°C và dải đo độ ẩm 0 – 100 % có độ chính xác: ± 2 % . Máy MT30 có dải đo 0,1 – 200.000 lux với độ chính xác ± 4 %.

Bảng 2. Số liệu nhiệt độ, độ ẩm môi trường đo bằng thiết bị HTM1004 và các module cảm biến chế tạo (M₁, M₂, M₃)

STT	Giờ	HTM-1004		M ₁		M ₂		M ₃	
		H	t	H	t	H	t	H	t
1	19:27	72,6	28,4	72	28,2	69,8	28,6	68,9	28,8
2	19:29	73,2	28,4	71,7	28,3	69,8	28,7	68,9	28,8
3	19:31	72,8	28,4	71,8	28,3	69,8	28,7	68,9	28,9
4	19:33	73	28,4	71,7	28,3	69,8	28,7	68,9	28,9
5	19:35	72,7	28,5	71,5	28,4	69,8	28,9	68,9	29,1
6	19:37	73,3	28,6	72	28,4	69,8	28,9	68,8	29,1
7	19:39	72,1	28,7	71,5	28,5	69,8	28,9	68,8	29,3
8	19:41	73,1	28,6	71,6	28,5	69,8	29	68,8	29,3
9	19:43	72,9	28,7	71,7	28,5	69,8	29	68,8	29,3
10	19:45	72	28,7	72,2	28,5	69,8	29	68,7	29,4

Đầu dò cảm biến của các thiết bị đặt gần nhau sao cho điều kiện môi trường đo là như nhau. Ghi số liệu đồng thời bằng hai thiết bị. Cứ sau 1 phút lấy dữ liệu 1 lần và thực hiện với 10 lần đo. Sau đó tính toán độ chênh lệch giá trị đo của hai thiết bị. Hằng số chuẩn cảm biến là sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm được lấy trung bình của 10 lần đo. Kết quả, nhiệt độ và độ ẩm thiết bị được xác định:

$$T = t_0 + a \text{ (}^\circ\text{C)} \quad (1)$$

$$H = h_0 + b \text{ (%)} \quad (2)$$

Trong đó, t_0 và h_0 lần lượt là nhiệt độ, độ ẩm đo được của thiết bị chế tạo chưa hiệu chuẩn cảm biến. a, b là các hệ số hiệu chuẩn sau khi tính độ lệch trung bình giữa giá trị đo bằng thiết bị công nghiệp và thiết bị chế tạo.

Bảng 3. Các số liệu hiệu chuẩn cảm biến ánh sáng

STT	Môi trường đo ánh sáng	M ₁	M ₂	M ₃	TM-30	k ₁	k ₂	k ₃
1	Trong nhà che rèm ko có đèn	43	30	43	70	1,63	2,35	1,63
2	Trong nhà che rèm có đèn	90	73	86	140	1,56	1,92	1,63
3	Trong phòng ngoài trời có mây	336	330	403	638	1,90	1,93	1,58
4	Tròng phòng ngoài trời có nắng	590	536	556	1239	2,10	2,31	2,23
5	Ngoài trời có mây	730	726	720	1873	2,57	2,8	2,60
Trung bình						1,95	2,22	1,93

Thiết bị chế tạo và máy đo công nghiệp TM-30 đo cường độ ánh sáng đồng thời trong phòng và ngoài trời. Việc đo và so sánh hai thiết bị được thực hiện 5 lần. Hệ số tỷ lệ (k_1, k_2, k_3)

giữa máy công nghiệp với 3 module M_1, M_2, M_3 . Cảm biến cường độ ánh sáng thiết bị IoT được hiệu chuẩn với các hệ số tỷ lệ trung bình (Bảng 3).

3.3. Lập trình điều khiển và thiết kế Ứng dụng trên điện thoại

Ứng dụng được thiết kế dựa trên nền tảng Blynk và lưu trữ dữ liệu dựa vào dịch vụ server: www.thingspeak.com. Các đoạn mã code được viết cho điều khiển cảm biến, kết nối với. Lưu đồ thuật toán và giao diện ứng dụng được thể hiện lần lượt bằng Hình 5 và Hình 6.

* Giải thích sơ đồ thuật toán: Với thứ tự công việc được thực hiện từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Bằng việc gán các thông số của môi trường (nhiệt độ $t_{giới hạn}$, độ ẩm $H_{giới hạn}$) giúp cây trồng sinh trưởng tốt nhất vào các biên chứa giá trị. Đồng thời kết hợp với câu lệnh IF và nhiều câu lệnh khác để xây dựng thành một chương trình

điều khiển hệ thống tự động. Khi các thông số giá trị môi trường vượt quá hoặc nhỏ hơn các giá trị đã được cài đặt, hệ thống sẽ thực hiện việc kích hoạt các Rơ-le và khởi động từ để làm sao duy trì được các thông số môi trường ở một nhiệt độ, độ ẩm thích hợp cho cây trồng đã được cài đặt sẵn. Nguyên tắc làm việc: đầu tiên hệ thống sẽ đọc các dữ liệu từ cảm biến, sau đó so sánh dữ liệu từ cảm biến này với các giá trị đã được cài đặt sẵn và có những điều khiển thích hợp với các cơ cấu chấp hành. Ví dụ đặt độ ẩm cho cây trồng là 80 % và nhiệt độ là 32°C, nếu độ ẩm môi trường < 80 % và > 32°C thì hệ thống kích hoạt Rơ-le làm mở bơm phun sương tạo độ ẩm, và bật quạt hút cho đến khi độ ẩm và nhiệt độ đạt ngưỡng.

Hình 5. Lưu đồ thuật toán điều khiển của code nạp module trung tâm

Hình 6. Giao diện điều khiển trên điện thoại thông minh

* Chế độ dừng khẩn cấp: Chúng tôi sử dụng thanh trượt “Slider” để chuyển mức 1 cung cấp cho hàm điều khiển của code chương trình dừng hoạt động tất cả các thiết bị điều khiển. Với chức năng này được lựa chọn thì thiết bị chỉ thực hiện việc lấy dữ liệu từ các cảm biến và hiển thị lên màn hình LCD của hệ thống và gửi lên server

Thingspeak.

3.4. Lắp đặt chạy thử nghiệm hệ thống thiết bị tại thực địa

Vận hành thử nghiệm thiết bị được thực hiện tại vườn cây nhỏ trong nhà màng diện tích 250 m² (Hình 7). Nhà màng được lắp đặt bơm phun sương 220 V công suất 2HP (1,49 kW), 6 quạt hút, công suất mỗi quạt 300 W.

Hình 7. Thiết bị IoT giám sát vi khí hậu lắp đặt tại nhà màng trường Đại học Tây Nguyên

created_at	field1	field2	field3
0:02:57	23.66	87.77	46
0:04:00	23.66	87.8	46
0:05:27	23.66	87.84	46
0:05:43	23.65	87.84	46
0:07:02	23.66	87.86	46
0:23:23	23.29	88.89	46
0:23:39	23.28	88.9	46
0:23:59	23.27	88.91	46
0:25:42	23.26	89.02	46

Hình 8. Hình ảnh hiển thị các thông số vi khí hậu trên Webserver Thingspeak và dạng file dữ liệu

Hình 9. Biến trình ngày đêm nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng ghi ngày 18/11/2022 tại nhà màng Trường ĐH Tây Nguyên.

Thiết bị ghi thử nghiệm số liệu các thông số vi khí hậu trong điều kiện chưa sử dụng các dụng cụ điều khiển ngày 18/11/2022 tại nhà màng Trường Đại học Tây Nguyên. Nhiệt độ tăng cao trên 30°C từ 9:04 – 15:52. Độ ẩm hạn thấp dưới 70 % từ 10:08 đến 17:40. Các loại cây trồng khác nhau thích các mức độ ánh sáng khác nhau. Nhiều cây trồng trong nhà sẽ chịu được cường độ ánh sáng 25.000 đến 30.000 lux (NSW Agriculture, 1999). Cường độ ánh sáng được trên 30.000 lux từ khoảng 8:40 đến 15:00. Do đó giai đoạn này có thể sử dụng lưới chắn nắng để đảm bảo ánh sáng tối ưu cho cây trồng quang hợp.

Hình 10. Thử nghiệm kiểm soát nhiệt độ

Chúng tôi thử nghiệm thiết bị điều khiển cho hệ thống quạt hút gió. Kết nối đầu ra khởi động từ

với quạt hút gió đặt gần sát trần nhà màng và khi nhiệt độ tăng cao 36,7 lúc 13:25 ngày 23/11/2022 (Hình). Đặt ngưỡng nhiệt độ 35°C thì sau khoảng 14 phút, nhiệt độ giảm từ 36,7°C xuống đến 34,8°C và giữ ổn định. Điều đó chứng tỏ thiết bị có khả năng kiểm soát nhiệt độ nhà màng.

4. KẾT LUẬN

Thiết bị được chế tạo bao gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, vi điều khiển

NodeMCU esp8266 tích hợp công nghệ IoT có thể giám sát vi khí hậu, điều khiển từ xa thiết bị trong nhà màng. Thiết bị được chuẩn với thiết bị công nghiệp để đảm bảo độ chính xác cao.

Thiết bị được thử nghiệm trong điều kiện thực tế nhà màng. Thiết bị đã chứng tỏ hoạt động ổn định: dữ liệu thường xuyên đưa lên server Thingspeak. Số liệu có thể truy xuất dễ dàng phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu.

MANUFACTURING IOT DEVICE FOR MONITORING MICROCLIMATES OF GREENHOUSE

Ton That Truong Nam³, Le Minh Tan³, Nguyen Dinh Sy³, Nguyen Tuan⁴, Nguyen Ngoc Huu⁴

Received Date: 26/11/2022; Revised Date: 19/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

We have manufactured a device that integrates sensors, a microcontroller, and IoT (Internet of Things) technology to monitor microclimates such as temperature, humidity, and light intensity in a greenhouse. The manufactured equipment is standardized with industrial equipment to ensure high accuracy. Besides the monitoring function, the manufactured device can remotely activate the controlling devices, such as fans and the misting system. The device can also store the data in the I-cloud of the Thingspeak server for education and research purposes.

Keywords: Sensor, microcontroller, IoT, microclimate, greenhouse

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đào Xuân Quy và các cộng sự (2017). Nhà kính tự động giám sát và điều khiển môi trường nông nghiệp bằng thiết bị không dây, *Tạp chí Thông tin KH&CN Quảng Bình*, Số 1, 73-77.
- Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học (2013). Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tưới phun sương phục vụ trồng rau trong giai đoạn vườn ươm, *Tạp chí Khoa học và Phát triển*, tập 11, số 3, 397-410.
- Nguyễn Tiến Thành, Hoàng Văn Dũng (2019). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp thông minh, *Tạp chí Thông tin KH&CN Quảng Bình*, số 5, 46-51.
- Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thanh Hà & Lường Nguyệt Hương (2020). Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển môi trường nhà kính tự động, *Tạp chí Khoa học – Đại học Tây Bắc*, 20. 70 -75.
- Lokesh Krishna K., Madhuri J., & Anuradha K. (2016). *A ZigBee based Energy Efficient Environmental Monitoring Alerting and Controlling System*, in International Conference On Information Communication And Embedded Systems (ICICES2016).
- Rahali A., Guerbaoui M., Ed-dahhak A., El AfouY., Tannouche A., Lachhab A., & Bouchikhi, B. (2011). Development of a data acquisition and greenhouse control system based on GSM, *Int. J. Eng. Sci. Technol.*, Vol. 3, No. 8, pp. 297–306.
- NSW Agriculture (1999). Light in the greenhouse, Agnote.

³Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

⁴Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Ton That Truong Nam; Tel: 0945000409; Email: truongnam.dhtn@gmail.com.